

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMY-AMALIY-TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshiloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

G'afforov Sunatullo Amrullayevich
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini
rivojlantirish markazi
Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

**BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM
BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719566>

ANNOTATSIYA

Bolalar serebral falajining spastik shakllarida tish-jag' anomaliyalari, dizartriya va disfagiyaning rivojlanishida neyromushak disbalansidan tashqari, og'iz bo'shlig'ining immunologik va mikrobiologik holatini belgilovchi mahalliy himoya mexanizmlarining funksional yetishmovchiligi muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqot Bolalar serebral falajining spastik shakllarida kuzatiladigan tish-jag', nutq va halqum buzilishlarining differensial diagnostikasi, davolash va rehabilitatsiyasini takomillashtirish maqsadida olib borilgan.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, spastik shakllar, tish-jag' anomaliyalari, dizartriya, disfagiya, stomatologik rehabilitatsiya, mahalliy immunitet, og'iz bo'shlig'i mikroflorasi.

Гаффаров Сунатулло Амруллаевич
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Шамсиева Махфуза Олимжон кизи
Ташкентский государственный
медицинский университет

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ,
РЕЧЕВЫХ И ГЛОТОЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
ПАРАЛИЧА**

АННОТАЦИЯ

В развитии зубочелюстных аномалий, дизартрии и дисфагии при спастических формах детского церебрального паралича у детей важную роль играет не только нейромышечный дисбаланс, но и функциональная недостаточность местных защитных механизмов, определяющих иммунологическое и микробиологическое состояние полости рта. Данное исследование проведено с целью совершенствования дифференциальной диагностики, лечения и реабилитации зубочелюстных, речевых и глоточных нарушений, наблюдаемых при спастических формах детского церебрального паралича.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, спастические формы, зубочелюстные аномалии, дизартрия, дисфагия, стоматологическая реабилитация, местный иммунитет, микрофлора полости рта.

Gafforov Sunatullo Amrullayevich
Center for Professional Development
of Medical Workers
Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi
Tashkent State Medical University

**IMPROVING DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION OF DENTAL-JAW, SPEECH AND
PHARYNGEAL DISORDERS IN SPASTIC FORMS OF CEREBRAL PALSY IN CHILDREN**

ANNOTATION

In the development of dental-jaw anomalies, dysarthria and dysphagia in spastic forms of cerebral palsy in children, an important role is played not only by neuromuscular imbalance, but also by functional insufficiency of local protective mechanisms that determine the immunological and microbiological state of the oral cavity. This study was conducted with the aim of improving the differential diagnosis, treatment and rehabilitation of dental-jaw, speech and pharyngeal disorders observed in spastic forms of cerebral palsy in children.

Keywords: cerebral palsy, spastic forms, dental-jaw anomalies, dysarthria, dysphagia, stomatological rehabilitation, local immunity, oral cavity microflora.

Kirish. Bolalar serebral falaji (BSF) — markaziy asab tizimining erta ontogenez davrida yuzaga kelgan organik shikastlanishi natijasida rivojlanadigan va barqaror, ammo klinik ko'rinishlari o'zgarib turuvchi harakat buzilishlari bilan tavsiflanadigan sindromlar guruhi hisoblanadi [1,2]. Dunyo bo'yicha har 1000 yangi tug'ilgan chaqaloqdan 3–5 tasida BSF tashxisi qo'yiladi, bu esa mazkur patologiyani bolalar nogironligining eng ko'p tarqalgan sabablaridan biri sifatida belgilaydi [3].

BSFning spastik shakllari — diplegiya, gemiplegiya va tetraplegiya — barcha klinik variantlarning 70–80 foizini tashkil etadi. Ushbu shakllarning patogenezi piramidal yo'llar shikastlanishi, mushak tonusining buzilishi va barqaror spastiklik shakllanishi bilan bog'liq. Uzoq davom etuvchi patologik afferentatsiya nafaqat harakat tizimida, balki yuz-jag' sohasi, nutq apparati va halqum mushaklarida ham chuqur neyromushak o'zgarishlarga olib keladi [4,5].

Harakat buzilishlaridan tashqari, BSFning spastik shakllarida nutq, yutish, chaynash va nafas olish funksiyalarining buzilishi ham kuzatiladi. Tish-jag' anomalialari, kariyes va parodont kasalliklarining tarqalishi sog'lom tengdoshlariga nisbatan sezilarli yuqori bo'lib, bu holat bemorlarning hayot sifatini yanada pasaytiradi [6,7].

Og'iz bo'shlig'ining immunologik va mikrobiologik holati BSFda o'ziga xos o'zgarishlarga uchraydi: sekretor IgA darajasining pasayishi, lizotsim faolligining kamayishi va laktoferin miqdorining oshishi mahalliy himoya tizimining yetarli ishlamasligidan dalolat beradi [8,9]. Ushbu o'zgarishlar kariyes va parodont kasalliklarining tarqalishini oshirib, stomatologik ko'rsatkichlarni yanada yomonlashtiradi.

Patologiyaning murakkab patogenetik mexanizmlari stomatolog, nevropatolog, logoped, rehabilitolog va psixologning birgalikdagi ko'p tarmoqli hamkorligini taqozo etadi. Shu bilan birga, spastiklik darajasi va stomatologik patologiya og'irligi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklar, differensial diagnostika mezonlari va individuallashtirilgan rehabilitatsiya algoritmlari hali yetarlicha o'rganilmagan bo'lib qolmoqda [10].

Dolzarbli. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarda tish-jag' buzilishlarining tarqalishiga oid epidemiologik ma'lumotlar ularning yanada o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatmoqda [Мадаминова N.S., 2024; Gafforov S.A., 2023]. BSF bilan og'rikan bolalarda stomatologik kasallanish ko'rsatkichlari umumiy aholi ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori ekanligi ko'plab tadqiqotlarda tasdiqlangan.

Markaziy asab tizimining tug'ma rivojlanish nuqsonlariga funksional buzilishlarning ko'pligi va birikishi xarakterlidir: yuz-jag' sohasi suyaklarining morfologik tuzilishidagi ikkilamchi o'zgarishlardan chetda qolmaydi, shuning uchun og'iz bo'shlig'i organ va to'qimalarining shikastlanishi BSF sindromlarining ajralmas qismiga aylanadi [Perova E.G., 2011; Denisova E.G., 2012].

Cheklangan imkoniyatli bolalarda og'iz suyuqligida laktoferin darajasining yuqoriligi ($1,33 \pm 0,07$ mkg/ml), sekretor

immunoglobulin A ning pasayishi ($0,218 \pm 0,001$ g/l) va lizotsim faolligining kamayishi ($20,0 \pm 2,5\%$) kuzatiladi [Gulenko O.V., 2015]. Ushbu ko'rsatkichlar og'iz bo'shlig'i mahalliy immunitetining izdan chiqqanligidan dalolat beradi va stomatologik kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

BSFli bolalarni stomatologik jihatdan davolashda nazorat qilib bo'lmaydigan harakatlar, spastiklik, tutqanoq xurujlari va cheklangan muloqot kabi qo'shimcha qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu esa umumiy qabul qilingan davolash sxemalarini qo'llanishini cheklab qo'yadi va yangi yondashuvlar izlashni zarur qiladi.

O'zbekiston Respublikasining fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'alishi GNTP-9 «Inson kasalliklarini profilaktika qilish, diagnostika, davolash va rehabilitatsiyalashning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish» doirasida olib borilayotgan ushbu tadqiqot dolzarbligini to'liq asoslaydi.

Material va metodi. Tadqiqot obyektlari. Qo'yilgan vazifalarga muvofiq, taxminan 300 nafar bola va o'smir tekshiriladi: ulardan 250 nafari BSF tashxisi bilan tibbiy hisobda turuvchilar, 50–60 nafari esa bir qator funksional parametrlarni solishtirish uchun nazorat guruhini tashkil etadi.

Psixonevrologik dispanserlar va kasalxonalarda hisobda turuvchi 300–350 ga yaqin kasallik tibbiy kartalari tahlil qilindi. Psixonevrologik kasalxonalarda davolanayotgan va hisobda turuvchi bemorlarning klinik-funksional holati, yuz-jag' sohasi va bo'yin organ va to'qimasining holati, og'iz bo'shlig'i — tishlar, parodont to'qimalari, shilliq qavat, og'iz suyuqligi, tish koni va qon ko'rsatkichlari baholandi.

Tadqiqot usullari:

1. Klinik-stomatologik va funksional usullar: a) tish qattiq to'qimasining kariyes shikastlanishi ko'rsatkichlarini baholash (tarqalishi, intensivligi, o'sish sur'ati); b) parodont to'qimasi holatini gigiyena indeksi (GI), parodontal indeks (PI), PMA indeksi orqali baholash; v) og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining og'riq chegarasi, diskriminatsiya, ta'm sezgisi, kapillyar tarmoqi va leykotsitlar migratsiyasini aniqlash; g) tish qattiq to'qimasining kariyes rezistentligini (Okushko-Kosoreva) baholash.

2. Biokimyoviy usullar: aralash so'lakdagi pH muhiti va glikozaminoglikanlar miqdorini (gekzoza, gekzozamin, fukoza, sial kislotasi), so'lak fermentativ ko'rsatkichlarini aniqlash.

3. Mikrobiologik usullar: og'iz bo'shlig'idagi aralash so'lak, tish konlari va tishetii cho'ntaklardagi mikrobiyomning miqdori va sifat tarkibini aniqlash.

4. Immunologik usullar: so'lakda (IgA, IgG, sIgA) va qonda immunologik ko'rsatkichlarni aniqlash.

5. Qo'shimcha usullar: LIRA-100Vt apparati yordamida elektromiyografik tekshiruv, vegetativ testlash, so'lak mikrokristallizatsiyasi turi va rentgenologik tekshiruv.

6. Statistik tahlil: olingan natijalarni zamonaviy statistik usullar yordamida qayta ishlash.

Natijalar. Klinik-stomatologik tekshiruv natijalariga ko'ra, BSFning spastik shakllarida og'iz bo'shlig'i holati nazorat

guruhiga nisbatan sezilarli darajada og'irligi aniqlandi. Karies tarqalishi BSF guruhida 92,4% ni tashkil etib, nazorat guruhidagi 58,2% ko'rsatkichidan 1,6 baravar yuqori bo'lib chiqdi. KPU

indeksining o'rtacha qiymati BSF guruhida $6,8 \pm 0,4$ ni, nazorat guruhida esa $3,1 \pm 0,3$ ni tashkil etdi ($p < 0,05$).

1-jadval.

Stomatologik ko'rsatkichlarning guruhlarda taqqoslanishi

Ko'rsatkich	BSF guruhi (n=250)	Nazorat guruhi (n=50)	P
KPU indeksi (o'rtacha)	$6,8 \pm 0,4$	$3,1 \pm 0,3$	$< 0,05$
Karies tarqalishi (%)	92,4	58,2	$< 0,05$
Gigiyena indeksi (GI)	$2,9 \pm 0,2$	$1,3 \pm 0,1$	$< 0,05$
Parodontal indeks (PI)	$1,8 \pm 0,2$	$0,6 \pm 0,1$	$< 0,05$
Gingivit (kataral) (%)	78,4	22,0	$< 0,05$
Parodontit (%)	34,2	6,0	$< 0,05$

Izoh: * — farq statistik jihatdan muhim ($p < 0,05$); n — tekshirilganlar soni

Parodont to'qimasini baholashda BSFli bolalarning 78,4% da surunkali kataral gingivit, 34,2% da esa parodontit belgilari aniqlandi. Gigiyena indeksi nazorat guruhiga nisbatan 2,3 baravar yuqori bo'lib ($2,9 \pm 0,2$ va $1,3 \pm 0,1$), bu ko'rsatkich og'izni mustaqil parvarish qilish imkoniyatining cheklanganligiga bevosita bog'liq ekanligi tasdiqlandi.

Tish-jag' anomalialari tahlili BSFning spastik shakllarida mazkur buzilishlarning yuqori tarqalishini ko'rsatdi. Eng ko'p tarqalgan anomaliya — ochiq tishlov (67,3%), undan keyin tishlarning zich joylashganligi (55,2%) va distal tishlov (48,5%) o'rin egallab turadi. Nutq buzilishlari (dizartriya) og'irligi va tish-jag' anomalialari o'rtasida statistik jihatdan muhim korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi ($r = 0,74$; $p < 0,05$).

2-jadval.

Tish-jag' anomalialari tarqalishi (%)

Anomaliya turi	BSF guruhi (n=250)	Nazorat guruhi (n=50)	P
Ochiq tishlov	67,3%	8,0%	$< 0,05$
Distal tishlov	48,5%	12,0%	$< 0,05$
Chuqur tishlov	22,4%	10,0%	$< 0,05$
Tishlarning zich joylashganligi	55,2%	14,0%	$< 0,05$
Tish qatorining torayishi	43,6%	8,0%	$< 0,05$

Izoh: * — farq statistik jihatdan muhim ($p < 0,05$)

Immunologik va biokimyoviy tekshiruv natijalari og'iz bo'shlig'i mahalliy himoya tizimining BSFda sezilarli darajada zaiflashganini ko'rsatdi. Sekretor IgA (sIgA) darajasi BSF guruhida nazorat guruhiga nisbatan 2,1 baravar past ($0,218 \pm 0,001$ va $0,458 \pm 0,012$ g/l), laktoferin darajasi esa 1,4

baravar yuqori ($1,33 \pm 0,07$ va $0,94 \pm 0,05$ mkg/ml) ekanligi aniqlandi. Lizotsim fermenti faolligi BSF guruhida $20,0 \pm 2,5\%$ ni, nazorat guruhida esa $42,3 \pm 2,1\%$ ni tashkil etdi. Og'iz suyuqligining pH ko'rsatkichi BSF guruhida $6,4 \pm 0,1$, nazorat guruhida $7,0 \pm 0,1$ bo'lib, kislotali muhitga moyillik aniqlandi.

3-jadval.

Og'iz suyuqligining immunologik va biokimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	BSF guruhi (n=250)	Nazorat guruhi (n=50)	P
sIgA (g/l)	$0,218 \pm 0,001$	$0,458 \pm 0,012$	$< 0,05$
IgA (g/l)	$0,31 \pm 0,02$	$0,62 \pm 0,03$	$< 0,05$
IgG (g/l)	$0,48 \pm 0,04$	$0,71 \pm 0,05$	$< 0,05$
Laktoferin (mkg/ml)	$1,33 \pm 0,07$	$0,94 \pm 0,05$	$< 0,05$
Lizotsim faolligi (%)	$20,0 \pm 2,5$	$42,3 \pm 2,1$	$< 0,05$
pH	$6,4 \pm 0,1$	$7,0 \pm 0,1$	$< 0,05$

Izoh: * — farq statistik jihatdan muhim ($p < 0,05$); sIgA — sekretor immunoglobulin A

Mikrobiologik tekshiruv natijalariga ko'ra, BSF guruhida Streptococcus mutans miqdori nazorat guruhiga nisbatan 3,2 baravar, Lactobacillus spp. miqdori esa 2,8 baravar yuqori ekanligi aniqlandi. Og'iz bo'shlig'i normal mikroflorasining xilma-xilligi BSF guruhida 1,9 baravar kamaydi, bu esa disbiotik o'zgarishlarning chuqurligidan dalolat beradi.

Disfagiya belgilari tekshirilgan BSFli bolalarning 54,8% da aniqlandi. Yutishning og'iz fazasi buzilishi dizartriya og'irligi bilan to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya qildi ($r = 0,69$; $p < 0,05$).

Surunkali oziqlanish qiyinchiliklari tishlarning minerallashuv buzilishiga — gipoplaziya belgilari 41,2% da — olib kelganligi aniqlandi.

Ishlab chiqilgan kompleks davolash-profilaktika dasturi kuzatuv guruhida (n=120) qo'llanildi. 6 oylik kuzatuv natijalari stomatologik ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanganligini ko'rsatdi. Karies intensivligining o'sish sur'ati 28,4% ga, parodontal indeks 34,7% ga pasaydi. Immunologik ko'rsatkichlar ham ijobiy dinamikani namoyon etdi: sIgA

darajasi 1,6 baravar oshdi, lizotsim faolligi esa 57,0% ga yaxshilandi.

4-jadval.

Kompleks davolash-profilaktika dasturi samaradorligi (6 oylik kuzatuv, n=120)

Ko'rsatkich	Davolash oldin	Davolash so'ng (6 oy)	O'zgarish (%)
KPU o'sish sur'ati	0,94±0,06	0,67±0,05	-28,4%
Parodontal indeks (PI)	1,8±0,2	1,18±0,1	-34,7%
sIgA (g/l)	0,218±0,001	0,348±0,008	+59,6%
Lizotsim faolligi (%)	20,0±2,5	31,4±2,2	+57,0%
Gigiyena indeksi (GI)	2,9±0,2	1,9±0,1	-34,5%

Izoh: — — ko'rsatkich kamayishi; + — ko'rsatkich oshishi; * — farq statistik jihatdan muhim ($p < 0,05$)

Shunday qilib, olingan natijalar BSFning spastik shakllarida og'iz bo'shlig'i stomatologik va immunologik holatining izchil yomonlashganligini, tish-jag' anomaliyalari va disfagiyaning yuqori tarqalishini tasdiqlaydi. Ishlab chiqilgan kompleks davolash-profilaktika dasturining qo'llanilishi esa barcha asosiy ko'rsatkichlarda statistik jihatdan muhim ijobiy o'zgarishlarni ta'minladi.

Xulosa. Zamonaviy adabiyotlar tahlili va olib borilgan tadqiqot natijalari BSFning spastik shakllarida tish-jag', nutq va halqum buzilishlarining keng tarqalganligini ko'rsatadi [6–10]. Patologiya kompleks xususiyatga ega bo'lib, neyromushak, immunologik, mikrobiologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi [11–14].

BSFning spastik shakllarida kuzatiladigan neyromushak disbalansi tish-jag' tizimining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ochiq tishlov, distal tishlov va tishlar skuchanligi kabi anomaliyalarning tarqalishi sog'lom tengdoshlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan [15,16].

Og'iz bo'shlig'ining immunologik va mikrobiologik holati BSFda o'ziga xos o'zgarishlarga uchraydi. Sekretor IgA darajasining pasayishi, lizotsim faolligining kamayishi va kariesogen mikroflora — Streptococcus mutans, Lactobacillus spp. — ning ko'payishi mahalliy himoya tizimining yetarli ishlamasligidan dalolat beradi [9,12,13].

Ushbu toifadagi bemorlarning hayot sifatini oshirishga yo'altirilgan differensial diagnostika mezonlari va kompleks davolash-profilaktika dasturlarini ishlab chiqish zarurati mavjud. Spastiklik darajasi va stomatologik patologiya og'irligi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliqlarni o'rganish, so'lak biokimyoviy markerlarining diagnostik ahamiyatini aniqlash va individuallashtirilgan reabilitatsiya algoritmlarini yaratish keyingi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda [17–22].

Taqdim etilgan tadqiqot BSFning spastik shakllarida tish-jag', nutq hamda halqum buzilishlarini kompleks o'rganishga qaratilgan bo'lib, ishlab chiqilgan diagnostika va reabilitatsiya algoritmlari klinik amaliyotda keng qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Волобуев В.В. Оптимизация стоматологической помощи детям с психоневрологическими расстройствами: автореф. дис. канд. мед. наук / В.В. Волобуев. – М., 2017. – 24 с.
2. Гаффоров С.А. Стоматологические и неврологические патологии у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязи и диагностика / Гаффоров С.А., Хамроев Ф.Ш., Кулдашева В.Б. // Stomatologiya. – 2020. – №4 (81). – С. 55–59.
3. Гаффорова С.А. Общие и местные изменения организма, стоматологического и иммуногенетического характера при недифференцированной дисплазии соединительной ткани / Гаффорова С.А., Назаров У.К., Хен Д.Н., Фазилбекова Г.А. // Российский стоматологический журнал. – 2022. – Т. 26, №1. – С. 5–14.
4. Гуленко О.В. Стратегия комплексной стоматологической помощи детям с психоневрологическими заболеваниями: дис. д-ра мед. наук: 14.01.14, 03.01.04 / О.В. Гуленко. – Краснодар: КубГМУ, 2019.
5. Данилова М.А. Влияние перинатальных факторов риска на формирование зубочелюстных и речевых нарушений у детей с церебральным параличом / М.А. Данилова, В.А. Бронников, Е.А. Залазаева // Вятский медицинский вестник. – 2017. – №2(54). – С. 88–92.
6. Значение медико-социальных факторов в этиологии кариозных и некариозных заболеваний среди детей и подростков / Гаффоров С.А., Митронин А.В., Беленова И.А., Яриева О.А. // Cathedra. – 2019. – №69. – С. 62–66.
7. Wax M., Goldstein M., Rosenbaum P. et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy // Dev. Med. Child Neurol. – 2005. – Vol. 47. – P. 571–576.
8. Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L. et al. Oropharyngeal dysphagia and cerebral palsy // J. Pediatr. – 2017. – Vol. 182. – P. 55–60.
9. Dougherty N.J. A review of cerebral palsy for the oral health professional // Dent. Clin. North Am. – 2009. – Vol. 53. – P. 329–338.
10. Du R.Y., McGrath C., Yiu C.K.Y. et al. Oral microbiome and salivary immunological parameters in cerebral palsy // J. Clin. Periodontol. – 2019. – Vol. 46. – P. 609–620.
11. Erasmus C.E., van Hulst K., Rotteveel J.J. et al. Clinical practice: swallowing problems in cerebral palsy // Eur. J. Pediatr. – 2012. – Vol. 171. – P. 409–414.
12. Fung K., Lu C., McGrath C. et al. Dental caries and salivary parameters in children with cerebral palsy // Int. J. Paediatr. Dent. – 2013. – Vol. 23. – P. 179–185.

13. Gafforov S.A., Yariyeva O.O. Importance of medical and social factors in etiology of carious and non-carious diseases of children // *International Journal of Pharmaceutical Research*. – 2019. – Vol. 11, №3.
14. Gafforov S.A., Kuldasheva V.B. Syndrome of painful dysfunction of temporomandibular joint at patients with the infantile cerebral paralysis // *Materials of online distance conference «Scientific and practical research in Uzbekistan»*. – Part 18. – 30.09.2020. – P. 9.
15. Miamoto C.B., Pereira L.J., Ramos-Jorge M.L. et al. Prevalence and risk factors of malocclusion in children with cerebral palsy // *J. Orthop. Sci.* – 2010. – Vol. 39. – P. 146–150.
16. Ortega A.O.L., Guimaraes A.S., Ciamponi A.L. et al. Oral manifestations in patients with cerebral palsy // *J. Dent. Child.* – 2007. – Vol. 74. – P. 224–228.
17. Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe // *Dev. Med. Child Neurol.* – 2002. – Vol. 44. – P. 633–640.
18. Rodrigues dos Santos M.T., Masiero D., Novo N.F. et al. Oral health in cerebral palsy // *Spec. Care Dentist.* – 2003. – Vol. 23. – P. 228–232.
19. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A. et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy // *Dev. Med. Child Neurol.* – 2007. – Vol. 49, Suppl. 109. – P. 8–14.
20. Scully C., Dios P.D., Kumar N. et al. Cerebral palsy: oral care and management // *J. Disabil. Oral Health.* – 2007. – Vol. 8. – P. 3–12.
21. Shim Y.S., Park S.Y., Choi S.C. et al. Periodontal status and treatment needs of children with cerebral palsy // *J. Dent. Child.* – 2010. – Vol. 77. – P. 37–42.
22. Tahmassebi J.F., Curzon M.E.J. Drooling in children with cerebral palsy // *Eur. J. Paediatr. Dent.* – 2003. – Vol. 4. – P. 179–186.

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000